

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: A UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.16806252

Ana Carolina Silvério¹

¹Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade – Universidade Federal de Itajubá
anacs2408@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4706061325744159>

Thierre Capellato²

²Engenharia Mecânica – Universidade Estadual Paulista
thierrecapellato@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2414153807089198>

Patricia Capellato³

³Engenharia de Materiais – Universidade Estadual Paulista
pcapellato@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3017735348931846>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem.

RESUMO: Durante o período da pandemia de coronavírus (COVID 19 - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*), o isolamento social foi necessário para conter a disseminação do vírus. Com isso, um dos setores mais afetados foi a educação, pois antes da pandemia, as escolas, que tradicionalmente seguiam o modelo presencial, foram obrigadas a adotar temporariamente e de forma abrupta, o modelo de educação remota. Nesse modelo, muitos professores tiveram dificuldades por não terem tempo hábil para se prepararem e nem conhecimento suficiente sobre as ferramentas tecnológicas disponíveis para intermediar as aulas e comunicação com os alunos. Dentre as ferramentas que poderiam ter sido utilizados no ensino remoto e que também podem ser utilizados na educação a distância, esse artigo aprofundou os estudos sobre o Instagram, uma rede social que é utilizada por grande parte das pessoas para postar conteúdos pessoais, porém oferece uma série de recursos para perfis profissionais. Para isso, a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica realizada entre fevereiro de 2022 e novembro de 2022. Essa pesquisa focou na revisão de artigos científicos já publicados pelos sites Scielo, ABED e outros. Através dessa pesquisa, foi possível encontrar diversos materiais e artigos científicos que abordam o tema de educação a distância, ferramentas tecnológicas e uso do Instagram na educação. Por fim, ficou clara a importância de o professor continuar os estudos após a sua graduação, para estar preparado para quaisquer mudanças e exigências que surgirem na sua área.

Palavras-chave: Educação a distância; Ferramentas; *Instagram*; Pandemia.

1. INTRODUÇÃO

Com a chegada da pandemia de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*) e a necessidade de isolamento social para conter a disseminação do

vírus, o setor educacional foi muito prejudicado, pois houve a necessidade repentina de transferir as aulas presenciais para o modelo de aulas remotas (Capellato et al., 2020; Cruz, Silva e Capellato, 2023). Com isso, grande parte dos profissionais da educação ficaram perdidos e com dificuldades para se adaptarem ao novo modelo de ensino. Surgiram muitas dúvidas como: Qual ferramenta usar para atingir de forma efetiva os alunos? Como utilizá-la? Como fazer uma aula dinâmica e atrativa? Como organizar o conteúdo? Como disponibilizar materiais complementares?

Com tantas dúvidas presentes, a maioria dos educadores se limitaram apenas a utilizar o *Zoom* e *Google Meet*, aplicativos mais simples de serem usados, que permitem o encontro online através de imagem e som, possibilitando assim a interação entre professores e alunos. Porém existem diversas outras ferramentas que poderiam ser melhor exploradas para utilização nesse contexto.

Apesar de a pandemia ter acabado e as escolas terem parado com o ensino remoto e retornado de forma gradual as aulas presenciais, é interessante os professores pesquisarem e se manterem sempre atualizados quanto às novas tecnologias e ferramentas que podem ser utilizadas na educação à distância, pois com a constante evolução tecnológica, a tendência é esse modelo de ensino estar cada vez mais presente nas escolas. Analisando o contexto de ferramentas que podem ser utilizadas como facilitadoras na educação a distância, essa pesquisa buscou ressaltar o *Instagram*.

Pensando nisso, esta pesquisa tem como objetivo geral detalhar o funcionamento do Instagram e explicar como ele pode ser utilizado na educação à distância. Para isso, será necessário: analisar brevemente a trajetória da educação à distância; contar a história do Instagram; diferenciar o que é um perfil profissional e um perfil pessoal; analisar as suas ferramentas para divulgação de conteúdo; explorar suas ferramentas de análise e desempenho do perfil profissional e trazer exemplos de alguns perfis de sucesso que já estão sendo utilizados por profissionais da educação para divulgar seus conteúdos.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste trabalho, a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica realizada entre fevereiro de 2022 e novembro de 2022. Essa pesquisa focou na revisão de artigos científicos já publicados pelos sites Scielo, ABED (Associação brasileira de Educação a distância), UniRios (Centro Universitário do Rio São Francisco), Universidade de Brasília, Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), entre

outros.

Nessa pesquisa, foram utilizados os descritores: educação a distância, *Instagram*, rede social, ferramentas de aprendizagem, pandemia e outros termos semelhantes, a fim encontrar artigos que abordem o tema desta pesquisa, para estudar a utilização do *Instagram* como uma ferramenta facilitadora na educação a distância e mediadora do processo de ensino e aprendizagem, comunicação e interação entre alunos e professores.

3. ALGUNS FATOS HISTÓRICOS QUE MARCARAM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL

A educação a distância é uma modalidade de ensino em que o professor disponibiliza uma série de materiais e tarefas para que o aluno possa se instruir e organizar a sua rotina de estudo de acordo com o seu tempo e agenda, sem a necessidade de dividir um espaço físico com o professor. Dependendo do curso e instituição, podem ocorrer encontros presenciais esporádicos para esclarecimento de dúvidas e aplicação de avaliações, porém existem também os cursos 100% à distância, ou seja, sem a obrigatoriedade desses encontros presenciais.

Na educação a distância,

São oferecidos cursos técnicos, profissionalizantes, de aperfeiçoamento, de graduação, pós-graduação, entre outros. É uma forma de ensino-aprendizagem mediada por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) que permitem que o professor e o estudante estejam em ambientes físicos diferentes. (COSTA, 2017, pág. 61)

Quando se trata de educação à distância, os primeiros registros desta modalidade no Brasil datam de 1904, quando o Jornal do Brasil traz na sua seção de classificados, o anúncio de um curso por correspondência para capacitação em datilografia.

Em 1923 foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que oferecia cursos de literatura, línguas, entre outras áreas. Deu início assim a educação a distância através de rádios.

Nos anos de 1939 e 1941, surgem respectivamente o Instituto Monitor e Instituto Universal Brasileiro, que ofereciam diversos cursos profissionalizantes por correspondência.

Entre 1947 e 1976, foram criadas diversas outras instituições e projetos voltados para a educação a distância que promoviam o ensino através de rádios, apostilas e correspondências, como: a Universidade do Ar, patrocinada principalmente pelo SENAC (Serviço nacional de aprendizagem comercial) e SESC (Serviço social do comércio) e o projeto Minerva, desenvolvido pelo Ministério da educação e 2 outras instituições.

No ano de 1979, a Universidade de Brasília foi a primeira instituição a oferecer o ensino

superior na modalidade à distância através de jornais e revistas.

Em 1996, a educação a distância passa a ser registrada oficialmente no Brasil através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Em 2005 surge a Universidade aberta do Brasil, sistema de ensino que oferece gratuitamente à população cursos de nível superior.

E por fim, em 2020, por conta da pandemia de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*) e necessidade de manter o isolamento social para conter a disseminação do vírus, todas as instituições de ensino que oferecem desde a educação infantil a educação superior foram obrigadas a aderir de forma repentina a modalidade de educação remota, que se baseou muito em conceitos e ferramentas da educação a distância para continuar com o ensino sem interrupção.

3.1 Utilização e principais ferramentas da educação a distância

A educação a distância é altamente utilizada por pessoas que necessitam de uma flexibilização de horários nos estudos para encaixá-los em suas agendas corridas por conta da rotina de trabalho excessiva, cuidados com a família e assuntos pessoais. Essa modalidade de ensino é ideal para quem não dispõe de tempo para dedicar exclusivamente à educação e pretende utilizar horários de almoço, feriados, finais de semana e folgas para colocar em dia os estudos.

Atualmente, essa modalidade de ensino conta com diversas ferramentas que possibilitam a educação a distância. As apostilas e livros didáticos ainda são utilizados, porém as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) dominaram o cenário da EaD por possibilitarem de forma rápida e objetiva, o acesso à informação e conteúdo disponibilizados pelos professores. Uma das plataformas mais utilizadas pelas diversas instituições de ensino é o *MOODLE*, que possibilita a aplicação de avaliações e questionários, comunicação através de fóruns e mensagens, disponibilização de arquivos de mídias e pdf, construção de textos coletivos, entre outros. Essa plataforma também é bem flexível, pois cada instituição pode customizar o seu *Moodle* de acordo com suas necessidades.

Para a comunicação, muitos professores utilizam também aplicativos como *Zoom*, *Google meet*, *Whatsapp* e *Telegram*, que permitem que seus usuários interajam através de chamadas de áudio e vídeo, trocas de mensagens e envio de arquivos.

Com tantas opções disponíveis, muitos educadores escolhem as ferramentas mais fáceis e convencionais, deixando de explorar outros recursos e ferramentas como o *Instagram*.

4. A PANDEMIA DE *COVID 19*

Até hoje não se sabe ao certo a origem do vírus *SARS-CoV-2*, causador da pandemia de *covid 19*. Alguns cientistas acreditam na teoria de que esse vírus foi criado em laboratório e espalhado acidentalmente em humanos. Porém, a hipótese mais aceita atualmente é que esse vírus foi passado de animais contaminados para seres humanos. O que se sabe com certeza é que os primeiros casos de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*) foram identificados na cidade de Wuhan, na China, no ano de 2019, porém essa informação não foi divulgada na época.

Com a ocultação dessa informação por parte das autoridades chinesas, foi facilitada a disseminação do coronavírus para o mundo todo, ocasionando uma das piores crises sanitárias dos tempos atuais. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, decretou a pandemia de coronavírus. Em meados de maio de 2020, o mundo enfrentou o ápice dessa doença, com elevado número de mortes diárias, falta de leitos em hospitais, falta de medicamentos e equipamentos básicos de proteção como álcool em gel 70%, máscaras e luvas, profissionais da saúde com esgotamento físico e mental, desemprego e o isolamento social na maioria das cidades para tentar evitar a disseminação do vírus.

Ao longo de 2020, governos e cientistas do mundo todo iniciaram uma corrida frenética para criar uma vacina contra a *covid 19*, porém foi somente no final do 2020 que as primeiras doses começaram a ser aplicadas. No ano de 2021, com as primeiras vacinas liberadas para aplicação humana, foi dada a largada para a imunização mundial, porém foi evidente a má distribuição da mesma. Enquanto países desenvolvidos e com alto poder aquisitivo conseguiram contratos de compras milionários com as empresas fabricantes, países subdesenvolvidos e com baixo poder aquisitivo, demoraram para ter acesso a essas vacinas. Finalmente em meados de 2022, com a maioria da população mundial imunizada, a pandemia ficou controlada e as pessoas começaram a voltar de forma gradual às rotinas que tinham antes da pandemia.

4.1. A educação no Brasil durante o período de isolamento social

No decorrer da evolução da humanidade, a educação passou por grandes transformações e adaptações para atender as diversas necessidades do momento e analisando o cenário atual, o mais recente desafio da educação foi a pandemia de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*), que em 2020, se alastrou no mundo inteiro e fez com que grande maioria das escolas espalhadas pelo planeta fechassem as portas para evitar a

disseminação do vírus e conseqüentemente, a contaminação dos estudantes e profissionais da educação. Cada país adotou suas próprias estratégias para dar sequência na educação e não paralisar os estudos e no Brasil não foi diferente.

No Brasil, por meio de diversos protocolos sanitários lançados, vários setores foram obrigados a paralisar as suas atividades presenciais e adotar o isolamento social. A educação, para não estagnar, saiu do tradicional modelo presencial e precisou utilizar o ensino remoto até mesmo na educação infantil.

O “ensino remoto” foi a modalidade de ensino adotada no ano de 2020 após as autoridades sanitárias alertarem para o perigo de contágio do Covid-19, que poderia ocorrer com o ensino presencial. Na segunda quinzena do mês de março de 2020, as escolas estaduais do Paraná e municipais da cidade de Ponta Grossa, assim como a Universidade Estadual de Ponta Grossa, mantenedora da referida escola, optaram por essa modalidade de ensino. Em decorrência dessa opção, no final do ano letivo de 2020, todas as escolas da educação básica se submeteram a um processo de validação do ano letivo. (GRACINO; SILVA; VAZ; LEAL, 2021, p. 8)

Como essa mudança do modelo presencial para o modelo remoto foi abrupta, as escolas e professores não tiveram tempo hábil para se prepararem e apresentaram grandes dificuldades para se adaptarem e manterem as aulas na nova modalidade de ensino.

O contexto pandêmico fez com que emergissem novas necessidades para as quais não fomos preparados como sociedade e como docentes. Rapidamente, precisamos reinventar todo o processo educativo, revendo nossas metodologias, práticas pedagógicas, avaliações e nos alfabetizando em uma nova linguagem por muitos desconhecida, rompendo paradigmas. (GRACINO; SILVA; VAZ; LEAL, 2021, p. 6)

Foram várias as dificuldades apresentadas, dentre elas: despreparo para utilizar as ferramentas tecnológicas disponíveis e até mesmo desconhecimento de muitas ferramentas que podem ser utilizadas para intermediar o processo de ensino e aprendizagem, dificuldade para comunicação entre alunos e professores, falta de acesso às ferramentas, entre outros.

De acordo com UNDIME/CONSED, 2020,

Dentre os desafios trazidos pelo “ensino remoto”, os professores relataram que em meados do mês de abril tinham dificuldades com a baixa conectividade ou ausência dela, falta de equipamentos, dificuldade para utilização das ferramentas digitais, tendo ainda que dedicar tempo às atividades domésticas e ao apoio aos filhos nas tarefas escolares. As pesquisas também relatam que os familiares dos estudantes sentem as mesmas dificuldades no que diz respeito ao uso das tecnologias, acrescidas da dificuldade em estabelecer uma rotina para a execução das atividades e também no tocante à motivação, dificultando a aprendizagem. Podemos observar que ao mesmo tempo que a pandemia trouxe o estreitamento de laços entre a família e a escola, também intensificou e demonstrou as desigualdades existentes na sociedade brasileira. (*apud* GRACINO; SILVA; VAZ; LEAL, 2021, p. 6).

Conforme podemos perceber, devido a essa mudança abrupta, o processo de ensino e aprendizagem foi prejudicado, pois os professores não tiveram tempo para se planejar e nem

foram consultados para a implantação do sistema de educação remota, enfrentando sérias dificuldades na utilização das ferramentas tecnológicas e provocando grande defasagem na aprendizagem dos alunos.

5. A HISTÓRIA DO *INSTAGRAM*

Desde o início da humanidade até os dias de hoje, o ser humano tem criado ferramentas para facilitar as suas tarefas diárias e também para comunicação. No começo foram criadas as rodas de pedra e foi descoberto o fogo, que ajudariam respectivamente, no transporte de materiais e processamento de alimentos e proteção contra animais.

Os tempos foram passando, e com isso, devido a crescente industrialização e globalização, surgiram tecnologias modernas para os diversos setores da sociedade. Dentre esses setores, podemos destacar um grande avanço na comunicação por conta da internet, aparelhos de celular e informática e principalmente aplicativos de redes sociais como: *WhatsApp, Facebook, Telegram, Youtube, Instagram*, entre outros.

O aplicativo Instagram surgiu para o público no dia 6 de outubro de 2010. Foi desenvolvido pelos engenheiros de programação Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger, cuja a intenção, segundo os próprios, era resgatar a nostalgia do instantâneo cunhada ao longo de vários anos pelas clássicas Polaroids, câmeras fotográficas de filme, cuja as fotos revelavam-se no ato do disparo. O Instagram nasceu a partir de uma simplificação de outro aplicativo, também desenvolvido pelos dois engenheiros, chamado de Burbn, cuja proposta inicial era a de uma rede social que agruparia várias funções, onde os usuários poderiam compartilhar a sua localização, imagens, vídeos, planos para o final de semana, etc. Porém, o desenvolvimento desse aplicativo mostrou-se muito complexo, motivando Kevin e Mike a escolher uma das funções que consideram mais atrativa: a fotografia. (PIZA, 2012, p. 7).

Devido ao seu grande potencial de crescimento e alcance das pessoas, logo após sua disponibilização para o sistema *Android*, o *Instagram* foi vendido por seus desenvolvedores.

Uma semana depois de o Instagram ter disponibilizado o aplicativo para o sistema Android, Mark Zuckerberg, desenvolvedor do Facebook, anunciou a compra da empresa criadora do aplicativo, por aproximadamente um bilhão de dólares. No acordo tratado, os cofundadores tinham participação lucrativa e o valor foi pago de acordo com a proporcionalidade das ações. Kevin Systrom recebeu 400 milhões de dólares, enquanto Mike Krieger adquiriu 100 milhões. Atualmente, o Instagram conta com mais 1 bilhão de usuários ativos por mês. (ARAÚJO; JÚNIOR; CARVALHO; FERREIRA, 2019, p. 3)

Apesar de ter sido criado para postagens de fotos, com o tempo, o *Instagram* continuou sendo aperfeiçoado e hoje oferece uma série de funções como: enquetes, *lives*, publicação de vídeos e fotos, reels, entre outras.

5.1. Diferença entre um perfil pessoal e um perfil profissional

As principais diferenças entre um perfil profissional e um perfil pessoal são os tipos de conteúdos postados e também a versão oferecida pelo Instagram. No perfil pessoal, os conteúdos publicados são principalmente fotos e vídeos de rotinas pessoais, viagens e lugares visitados pelo proprietário do perfil. Geralmente esse tipo de perfil é privado, ou seja, o conteúdo publicado só pode ser visualizado por outros perfis que foram aceitos como seguidores. No perfil pessoal, a versão oferecida pelo *Instagram* também é mais simplificada e não oferece todas as ferramentas que o perfil profissional possui.

Já o perfil profissional, divulga principalmente conteúdos para direcionar os seguidores a comprarem algum tipo de produto ou também divulga conteúdos educacionais e notícias. Esse tipo de perfil é aberto ao público, então qualquer pessoa pode entrar no perfil, visualizar o conteúdo e interagir com as publicações, mesmo se essa pessoa não for uma seguidora da página visitada.

No perfil profissional, o *Instagram* oferece a versão completa, com diversas ferramentas que auxiliam na divulgação de conteúdo. Entre elas temos as ferramentas de anúncios e os Insights sobre as contas. Nas ferramentas de anúncios é possível observar a publicação com mais engajamento para impulsionar e também pagar determinado valor para o Instagram distribuir o conteúdo divulgado para mais pessoas, de acordo com o público alvo programado.

Já nos *Insights* sobre a conta, é possível observar diversas informações como: contas alcançadas, contas com engajamento, total de seguidores, cidades e países onde os seguidores moram, faixa etária dos seguidores, gênero, dias e horários que os seguidores estão mais ativos, publicações mais relevantes, entre outras. Com todas essas informações em mãos, o perfil profissional poderá analisar o seu resultado e traçar estratégias para melhorar o seu desempenho.

5.2. Ferramentas de postagens e análise de desempenho de um perfil profissional

Como citado anteriormente, o *Instagram* oferece diversas ferramentas de postagens e análise de desempenho para um perfil profissional. Abaixo, serão destacadas as principais ferramentas e seu funcionamento.

- **Hashtag:** É o modo de marcar o assunto que está sendo discutido através do símbolo #. Quando esse símbolo é inserido antes de um termo, ele cria um *hiperlink*. Se alguém clicar encima desse *hiperlink*, será direcionado para várias outras publicações que foram marcadas com o mesmo termo.

- *Reels*: são vídeos curtos, engraçados, envolventes, emocionantes e com grande capacidade de viralizar se forem bem elaborados.
- *Post* tradicional: imagens ou fotos publicadas no *feed* que podem ser só ilustrativas ou trazer alguma informação importante. Esse tipo de *post* pode ter uma sequência de até 20 imagens seguidas na mesma publicação.
- *Stories*: São publicação curtas que ficam visíveis por um período de 24 horas. Nessas publicações é possível inserir fotos, vídeos curtos, figurinhas, músicas, *links*, entre outros.
- Enquete: São publicações geralmente feitas no *stories* que dão a possibilidade de os seguidores interagirem diretamente com o conteúdo, escolhendo uma das opções disponíveis.
- *Live*: Permite que o administrador do perfil transmita ao vivo, algum conteúdo. Durante a *live*, quem estiver assistindo, pode deixar comentários e perguntas sobre o assunto.
- *Insights*: Local onde fica disponível diversas informações sobre o perfil, como: número de seguidores, contas engajadas, perfil dos seguidores (gênero, faixa etária, cidade, país), quantidade de contas que deixaram de seguir o perfil, posts mais engajados, entre outras. Essas informações também aparecem em forma de porcentagem e pode ser comparado um período com o outro para ver se houve crescimento.
- Ferramentas de anúncios: Possibilita pagar um anúncio, para que o *Instagram* entregue o conteúdo para mais pessoas, de acordo com o público alvo desejado.

5.3 A utilização do *Instagram* na educação a distância

O *Instagram* é uma ferramenta interessante e versátil para utilizar no ensino à distância.

Acompanhando a crescente imersão nos aplicativos e sites de redes sociais digitais que vêm reinventando os processos comunicacionais, propiciando a fertilização de novas práticas de leitura e de (re)definição da forma de difundir o conhecimento, o app *Instagram* se insurge nesse espaço virtual, numa perspectiva de se tornar o difusor de novas formas de encontros colaborativos na rede, por se apresentar como uma rede social online focada na comunicação e autoria visual.(ALVES; MOTA; TAVARES, 2018, p. 26)

O *Instagram* possibilita ao professor trabalhar e divulgar o seu conteúdo de forma mais atrativa e interativa, saindo da tradicional aula online onde ele somente fala através de uma câmera e os alunos ficam apenas ouvindo. E se for utilizado da forma correta, também permite um alcance muito além de seus alunos regulares.

O estabelecimento de grandes redes de comunicação transformou, não só a forma de transmitir os conhecimentos, como também a forma de criar conhecimento e a forma

de comunicação entre os intervenientes no processo pedagógico. (COUTO; SILVA, 2017, p. 10)

A modernidade, através das tecnologias digitais, criou novas formas de interações sociais. Atualmente basta ter um dispositivo conectado à internet para se comunicar e se relacionar com qualquer pessoa no planeta. O que antes era impossível por causa da distância, se tornou relativamente fácil devido a essas novas ferramentas. Acompanhando toda essa transformação, a educação tende a migrar cada vez mais para EaD, aproveitando todas as facilidades e benefícios que esse modelo traz para os educadores e estudantes. (COUTO; SILVA, 2017).

Podemos perceber que através das redes sociais é possível produzir e divulgar conteúdos sobre diversos assuntos, facilitando a interação entre as pessoas e oportunizando a propagação massiva do conhecimento.

Analisando o *Instagram* mais a fundo, é possível perceber que ele funciona baseado em algoritmos assim como muitos outros aplicativos. Os algoritmos estão presentes no cotidiano das pessoas, porém muitas não percebem a importância e o tanto que eles influenciam suas ações. Desde o resultado das pesquisas feitas na internet até as sugestões de amizades, propagandas e conteúdo que aparecem nas redes sociais são resultados desses algoritmos (DE PIERRO, 2018). Por tanto, é interessante entender e saber utilizar esses algoritmos para acompanhar a constante transformação tecnológica.

5.4. Perfis de sucesso no *Instagram* relacionados a educação a distância

Grande parte dos perfis profissionais no Instagram são utilizados para captação de clientes e vendas, porém alguns são utilizados para fins educacionais. Dentre esses perfis educacionais de sucesso, podemos citar o perfil denominado “Pedagogia inspirativa”, administrado pela professora Augusta Grazielly, que atualmente conta com 95,4 mil seguidores. Nesse perfil, ela divulga ideias, dicas, atividades e inspirações para alfabetização e letramento.

Outro perfil de grande sucesso na área é o “Pedagogia Para Concurso”. Essa página não demonstra quem é o administrador, mas possui 397 mil seguidores e é um perfil voltado mais para professores que desejam obter a aprovação em algum concurso público. Os conteúdos divulgados são diversos, entre eles: aulas, simulados gratuitos, dicas de provas, entre outros.

Por fim, um perfil que merece destaque é o da Camila Falk. Embora não seja voltado para sala de aula, ele tem como objetivo vender e ensinar sobre marketing digital para os interessados. Esse perfil conta com impressionante 1,5 milhão de seguidores. Em suas

publicações, a Camila mescla conteúdos de venda para o curso dela e também conteúdos que ensinam os seguidores a criarem um perfil de sucesso, com posts bem estruturados e com uma alta taxa de engajamento.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dessa pesquisa bibliográfica, foi possível encontrar diversos materiais e artigos científicos que abordam o tema de educação a distância, ferramentas tecnológicas e uso do *Instagram* na educação.

Também foi possível identificar que durante o período da pandemia, os professores tiveram grandes dificuldades para trabalhar na modalidade de ensino remoto com as ferramentas tecnológicas disponíveis, pois eles não tinham o conhecimento necessário para utilizá-las. Apesar de o ensino remoto ter acontecido somente por um período de adaptação por conta do isolamento social e as escolas já terem retornado para a modalidade presencial, toda essa transição acabou alavancando a modalidade de educação a distância, pois as pessoas passaram a perceber que é possível estudar e aprender sem estar fisicamente dentro de uma sala de aula.

Com isso, muitos alunos tendem a migrar da educação presencial para a modalidade a distância, principalmente aqueles que necessitam de uma maior flexibilidade de horários. E cabe ao professor, aprender sobre o funcionamento das ferramentas tecnológicas que podem intermediar o ensino e aprendizagem na modalidade à distância, para oferecer as melhores opções aos seus alunos.

7. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos perceber, a educação passou por grandes transformações ao longo dos anos. Algumas mudanças, como o desenvolvimento de diversas ferramentas tecnológicas, foram benéficas e fundamentais para facilitar o acesso aos estudos e informações em lugares mais afastados. Porém, a mais recente mudança, o isolamento social devido a pandemia de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*), foi prejudicial, porque trouxe uma alteração repentina do tradicional modelo presencial de ensino, para a educação remota.

Com essa mudança, foi evidenciado o despreparo de muitos professores, quanto a utilização de ferramentas tecnológicas para a mediação do ensino remoto.

Com isso, ficou claro que, não basta ter tecnologias disponíveis, mas também é essencial saber utilizá-las. Pensando nesse contexto de ferramentas tecnológicas para a mediação da

educação remota e também da educação a distância, esse artigo evidenciou o Instagram e trouxe informações importantes para o seu uso além do perfil pessoal.

Apesar de pouco utilizada no sistema EaD, essa ferramenta permite a disponibilização de diversos formatos de conteúdo, oportunizando um processo de ensino e aprendizagem mais dinâmico e divertido.

A pandemia foi controlada em 2022 e o ensino voltou para o modelo presencial, deixando de lado o modelo remoto utilizado temporariamente durante o período de isolamento social. Mas a educação a distância segue em alta e foi alavancada com esse período da pandemia.

Por fim, vale ressaltar que, é essencial o professor estar atento as novidades de seu setor, não parar os seus estudos ao concluir a graduação e estar sempre renovando seus conhecimentos através de cursos de formação continuada, pois como o mundo está em constante mudança, estará preparado para as futuras novas exigências que surgirem nas mais diversas situações, como aconteceu na pandemia de coronavírus (*COVID 19* - doença infecciosa causada pelo vírus *SARS-CoV-2*).

REFERÊNCIAS

ALVES, André Luiz; MOTA, Marlton Fontes; TAVARES, Thiago Passos. O INSTAGRAM NO PROCESSO DE ENGAJAMENTO DAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS: A dinâmica para a socialização do ensino-aprendizagem. **Revista Científica da FASETE**, 2018.2. Disponível em:

https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2018/19/o_instagram_no_processo_de_engajamento_das_praticas_educacionais.pdf. Acesso em: 07 de fevereiro de 2022.

ARAÚJO, Nivaldo; JÚNIOR, Paulo Nascimento de Sousa; CARVALHO, Rafael Saraiva de; FERREIRA, Franklin Douglas. O Instagram e seu potencial publicitário no Brasil e no Maranhão. Disponível em:

<https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2019/resumos/R67-1559-1.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2022.

CAPELLATO, Patrícia; VASCONCELOS, Lucas V B; RANIERI, Maria Gabriela A; SACHS, Daniela. Active Methodologies in the Teaching-Learning Process Using Seminars as Educational Tools in the General Chemistry Curricular Component. *Research, Society and Development*, v. 8, n. 6, 2020. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3495>. Acesso em: 30 de Julho de 2025.

COSTA, Adriano Ribeiro da. A educação a distância no Brasil: Concepções, histórico e bases legais. **Revista Científica da FASETE**, 2017.1. Disponível em:

https://www.unirios.edu.br/revistarios/media/revistas/2017/12/a_educacao_a_distancia_no_brasil_concepcoes_historico_e_bases_legais.pdf. Acesso em: 25 de setembro de 2022.

COUTO, Edvaldo Souza. SILVA, Raphaella Nascimento. Aprendizagens personalizadas na era das conectividades: ler e escrever em telas. In: Educação no ciberespaço: novas configurações,

convergências e conexões. PORTO, Cristiane; MOREIRA, J. António. (Org.). Aracaju: EDUNIT, 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/322075569_Educacao_no_ciberespaco_Novas_configuracoes_convergencias_e_conexoes. Acesso em: 22 de fevereiro de 2022.

CRUZ, Tássia Milene; SILVA, Luís Felipe; CAPELLATO, Patricia. Reflexões sobre a acessibilidade digital de pessoas com deficiência no período de pandemia da COVID-19 no estado de Minas Gerais. *Brazilian Journal of Development*, v. 9, n. 1, p. 6072–6085, 2023. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/56940>. Acesso em: 30 de Julho de 2025.

DE PIERRO, Bruno. O mundo mediado por algoritmos: sistemas lógicos que sustentam os programas de computador têm impacto crescente no cotidiano. *Pesquisa Fapesp*. Abril de 2018. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/o-mundo-mediado-por-algoritmos/>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2022.

GRACINO, E. R. et al. A pandemia e a educação na escola pública: a dualidade do ensino e a diferença das classes sociais. *Revista HISTEDBR On-line*, Campinas, SP, v. 21, p. 1-21, 2021. DOI: 10.20396/rho.v21i00.8665300. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/356865040_A_pandemia_e_a_educacao_na_escola_publica_a_dualidade_do_ensino_e_a_diferenca_das_classes_sociais. Acesso em: 12 nov. 2022.

PIZA, Mariana Vassallo. O fenômeno Instagram: considerações sob a perspectiva tecnológica. 2012. 48 f., il. Monografia (Bacharelado em Ciências Sociais)—Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/3243>. Acesso em: 12 nov. 2022.